

Planejamento Pedagógico da Coordenação de Ciências da Natureza com Docentes do 6º ao 9º Ano da Zona Rural de Tefé-AM: Relato de Experiência

Pedagogical Planning of the Natural Sciences Coordination with Teachers from the 6th to the 9th Grade in Rural Schools of Tefé-AM: Experience Report

Planificación Pedagógica de la Coordinación de Ciencias de la Naturaleza con Docentes de 6º a 9º Grado de la Zona Rural de Tefé-AM: Relato de Experiencia

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18906186>

Submetido em: 25/02/2026

Publicado em: 27/02/2026

Ecson Gama Braga

Mestre em Química

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

✉ ecsonbraga@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/0876167302689618>

 <https://orcid.org/0000-0003-4881-4364>

Resumo: Este estudo apresenta um relato de experiência sobre o planejamento pedagógico desenvolvido pela Coordenação de Ciências da Natureza da Secretaria Municipal de Educação de Tefé-AM, realizado com professores do 6º ao 9º ano que atuam nas escolas da zona rural. O encontro ocorreu durante três dias, tendo como objetivos promover a organização curricular, o alinhamento às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e fortalecer a formação docente. A metodologia adotada caracteriza-se como pesquisa qualitativa e descritiva, baseada na aplicação de um instrumento avaliativo composto por perguntas abertas e fechadas direcionadas aos professores participantes. Ao todo, 17 docentes responderam à avaliação, cujos resultados foram analisados por meio de gráficos e análise interpretativa das falas dos participantes. Os resultados indicam que os professores avaliaram positivamente a organização do planejamento pedagógico, destacando momentos como a construção coletiva do Organizador Curricular, discussões sobre programas educacionais, formação sobre produção científica e atividades relacionadas à educação inclusiva e à saúde mental docente. As falas evidenciaram sugestões para o aprimoramento de futuras edições, como a ampliação de oficinas práticas, aprofundamento em metodologias ativas e maior atenção às demandas emocionais dos professores. Observou-se ainda que muitos docentes atuam em mais de uma disciplina, o que influenciou sua participação integral nas atividades formativas. Conclui-se que o planejamento pedagógico constituiu um espaço de diálogo, reflexão e construção coletiva da prática educativa, contribuindo para o fortalecimento da formação continuada e para o aprimoramento das práticas pedagógicas no ensino de Ciências da Natureza.

Palavras-chave: Planejamento Pedagógico; Ensino de Ciências; Formação Docente; Zona Rural; Práticas Educativas.

Abstract: This study presents an experience report on the pedagogical planning developed by the Natural Sciences Coordination of the Municipal Department of Education of Tefé-AM, carried out with teachers from the 6th to the 9th grade working in rural schools. The meeting took place over three days and aimed to promote curricular organization, alignment with the guidelines of the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC), and strengthen teacher training. The adopted methodology is characterized as qualitative and descriptive research, based on the application of an evaluative instrument composed of open and closed questions directed to the participating teachers. In total, 17 teachers responded to the evaluation, and the results were analyzed through graphs and interpretative analysis of the participants' statements. The results indicate that teachers positively evaluated the organization of the pedagogical planning, highlighting moments such as the collective construction of the Curricular Organizer, discussions about educational programs, training on scientific production, and activities related to inclusive education and teachers' mental health. The statements also

revealed suggestions for improving future editions, such as the expansion of practical workshops, deeper discussions on active methodologies, and greater attention to teachers' emotional demands. It was also observed that many teachers teach more than one subject, which influenced their full participation in the training activities. It is concluded that pedagogical planning constituted a space for dialogue, reflection, and collective construction of educational practice, contributing to the strengthening of continuing teacher education and to the improvement of pedagogical practices in Natural Sciences teaching.

Keywords: Pedagogical Planning; Science Education; Teacher Education; Zone Rural; Educational Practices.

Resumen: Este estudio presenta un relato de experiencia sobre la planificación pedagógica desarrollada por la Coordinación de Ciencias de la Naturaleza de la Secretaría Municipal de Educación de Tefé-AM, dirigida a profesores de 6º a 9º grado que trabajan en escuelas de la zona rural. El encuentro se realizó durante tres días con el objetivo de promover la organización curricular, el alineamiento con las directrices de la Base Nacional Común Curricular (BNCC) y fortalecer la formación docente. La metodología adoptada se caracteriza como una investigación cualitativa y descriptiva, basada en la aplicación de un instrumento evaluativo compuesto por preguntas abiertas y cerradas dirigidas a los profesores participantes. En total, 17 docentes respondieron a la evaluación, cuyos resultados fueron analizados mediante gráficos y análisis interpretativo de sus declaraciones. Los resultados indican una valoración positiva de la organización del encuentro, destacándose la construcción colectiva del organizador curricular, las discusiones sobre programas educativos, la formación sobre producción científica y las actividades relacionadas con la educación inclusiva y la salud mental docente. Las respuestas también señalaron sugerencias para mejorar futuras ediciones, como la ampliación de talleres prácticos y el fortalecimiento de metodologías activas. Se concluye que la planificación pedagógica constituyó un espacio de diálogo y reflexión colectiva, contribuyendo al fortalecimiento de la formación docente continua y al mejoramiento de las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza.

Palabras clave: Planificación Pedagógica; Enseñanza de Ciencias; Formación Docente; Zona Rural; Prácticas Educativas.

1. INTRODUÇÃO

A organização do trabalho pedagógico na área de Ciências da Natureza demanda articulação entre currículo, prática docente e realidade sociocultural dos estudantes. No contexto da educação básica brasileira, o planejamento constitui instrumento estruturante da ação educativa, especialmente quando vinculado ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) e às diretrizes nacionais. Assim, Fenner (2014) relatou que:

O tempo/espço pedagógico: é uma categoria de análise que expressa uma das reivindicações do grupo de professores. Refere-se justamente àquele tempo imprescindível para que os professores possam dialogar e trocar experiências, organizar os conteúdos e definir o que é relevante para os estudantes. Enfim, planejar conjunta e interdisciplinarmente. Os professores consideraram como problemática nesta categoria, por exemplo, a dura jornada de trabalho que os estudantes enfrentam diariamente, e admitiram que foram sensibilizados a trabalhar conteúdos que facilitem a vida desses estudantes trabalhadores. Os resultados nesta categoria apontam que a escola passou a organizar o trabalho de sala de aula em quatro dias semanais, deixando um dia livre, de modo a propiciar aos estudantes oportunidade para realizarem trabalhos escolares à distância, e aos professores, um turno para reuniões de planejamento pedagógico (Fenner, 2014, p. 20).

O excerto evidencia que o planejamento não se restringe a organização de conteúdos, mas envolve reorganização estrutural da escola, tempo institucional e decisões curriculares articuladas à realidade discente. No campo do ensino de Ciências, Malta (2015) descreve que:

O planejamento do ensino e da aprendizagem em Ciências nas séries iniciais tem embasamento no estudo da Matriz de Referência das Proposições Curriculares da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Esta por sua vez, contempla as habilidades e competências descritas na proposta do INADE (Instituto de Avaliação e Desenvolvimento Educacional) em Ciências da Natureza e Biologia, que é a base de apoio dos Parâmetros Curriculares Nacionais(PCNs). O planejamento das aulas de ciências é de suma importância, pois será o meio que subsidiará o trabalho docente quanto à escolha dos temas, estratégias metodológicas, formas de registro e avaliação a serem trabalhadas em sala de aula. O espaço para a implementação deste plano e para a construção dessa diversidade de saberes é a escola, conforme bem esclarecem (Malta, 2015, p. 18).

Ainda que o estudo de Malta (2015) tenha foco nas séries iniciais, sua análise contribui para compreender o planejamento como eixo de articulação entre currículo, avaliação e prática pedagógica. Silva e Marques (2017) descreve que:

A realidade é que o planejamento se configura como um momento primordial da prática pedagógica e sem esse documento é impossível realizar um processo de ensino sistemático, pois sua finalidade é prever as ações necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos diante do contexto dos participantes. Portanto, a elaboração de um PE deve anteceder o fazer e assegurar que tenha qualidade e intencionalidade, por isso é importante considerar a realidade dos envolvidos e pensar ações que promovam uma educação integradora [...]. Ao se desenhar os elementos de um planejamento, deve-se projetar fins e estabelecer meios para alcançá-los de forma articulada visando, principalmente, garantir um agir consistente e eficaz. Os principais componentes de um planejamento docente são os objetivos, os conteúdos, metodologia e a avaliação. O objetivo de um planejamento é considerado o ponto de partida e de chegada de uma trilha pedagógica e deve, portanto, apresentar uma estreita relação com o projeto político pedagógico da escola. Logo, estabelecer objetivos bem definidos ajuda a pensar em estratégias para a ação reflexiva e serve de critério para se avaliar em que medida foram alcançados (Silva; Marques, 2017, p. 3).

As discussões apresentadas pelos autores indicam que o planejamento em Ciências da Natureza articula quatro dimensões: organização curricular, definição de objetivos, escolha metodológica e avaliação. No contexto da zona rural de Tefé-AM, essas dimensões assumem especificidades relacionadas à territorialidade amazônica, às condições de deslocamento dos docentes e às características socioculturais das comunidades escolares.

Em Tefé, políticas públicas educacionais recentes reforçam a importância da formação continuada e da articulação curricular. Experiências como o Programa Escola das Adolescências, descrito por Braga *et al.* (2026), indicam que processos formativos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) fortalecem práticas pedagógicas contextualizadas. Além disso, estudos sobre ensino de Ciências destacam que a área deve contribuir para a alfabetização científica e para a formação de sujeitos capazes de analisar fenômenos naturais, sociais e tecnológicos (Kurz; Bedin; Groenwald, 2021). Nesse sentido, o planejamento assume papel estratégico na organização de experiências educativas alinhadas às competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo relatar a experiência da Coordenação de Ciências da Natureza da SEMED no desenvolvimento do planejamento pedagógico destinado aos professores do 6º ao 9º ano da zona rural, bem como analisar as percepções docentes obtidas por meio de avaliação aplicada ao final de três dias de programação, nos turnos matutino e vespertino, composta por questões abertas e fechadas, de caráter anônimo.

O estudo busca contribuir para a reflexão sobre práticas de gestão pedagógica em contextos rurais amazônicos, articulando formação docente, organização curricular e avaliação institucional.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO

O planejamento pedagógico foi realizado no município de Tefé, localizado no interior do estado do Amazonas (Figura 1), sendo organizado pela SEMED e executado pelas diferentes coordenações da secretaria.

Figura 1. Mapa do Estado do Amazonas, em destaque o município de Tefé

Fonte: Braga e Pessoa Junior (2022)

Nesse contexto, a Coordenação de Ciências da Natureza desenvolveu seu planejamento especificamente com os professores que atuam do 6º ao 9º ano nas escolas municipais da zona rural (Figura 2). A iniciativa integrou o calendário institucional de abertura do ano letivo e teve como objetivo a organização curricular, o alinhamento às diretrizes educacionais nacionais e o fortalecimento da formação docente.

Figura 2. Registro do primeiro dia com os docentes do 6º ao 9º ano da zona rural

Fonte: Próprio autor

As atividades ocorreram nos dias 23, 24 e 25, na Sala 11 do 1º Centro Municipal de Aplicação em Educação Walter Cabral. O encontro reuniu professores provenientes de comunidades ribeirinhas e localidades de difícil acesso, distribuídas ao longo dos rios Solimões, Tefé, Lago Caiambé e áreas adjacentes. Participaram docentes das seguintes unidades escolares: Imaculada da Conceição; Esther Lima; Deus é Amor; Santo Isidoro; Flora Agrícola; Nossa Senhora Aparecida – Boará; Santa Luzia – Doutor Inácio; São Raimundo; Indígena Augustinho de Castro – Marajó; Indígena Monte Sião; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Raimundo Guerreiro; Indígena São Paulo – Lago Caiambé; Haroldo Guimarães – Rio Tefé; Samuel Fritz – Rio Solimões; Maria Eduarda dos Santos; Castro Alves; Maria Dini F. Gonçalves; São Francisco – Km 4; Bom Jesus do Bacuri; Rei Davi.

O primeiro dia teve início com acolhida institucional do coordenador de Ciências da natureza (Figura 3) e leitura da mensagem da Coordenação do 6º ao 9º ano, setor ao qual a Coordenação de Ciências da Natureza integra-se administrativamente. Em seguida, realizou-se dinâmica de integração com a finalidade de fortalecer vínculos profissionais e favorecer a interação entre os participantes.

Figura 3. Dinâmica de acolhimento dos docentes no planejamento

Fonte: Próprio autor

Na sequência, houve apresentação acerca da importância das avaliações externas, com análise dos resultados do CAEd 2025 e comparação com dados de 2024 (Figura 4). A exposição teve como objetivo subsidiar reflexão sobre indicadores educacionais e suas implicações no planejamento didático.

Figura 4. Apresentação dos resultados do CAEd de 2025

Fonte: Próprio autor

Após o intervalo, iniciou-se a elaboração do plano bimestral para o ano de 2026, bem como a construção do Organizador Curricular, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (Figura 5). No período vespertino do primeiro dia, ocorreram orientações relativas ao plano de aula, ao plano bimestral e ao preenchimento do diário de classe, instrumento oficial de registro pedagógico da rede municipal.

Figura 4. Orientações sobre a construção dos documentos para os docentes

Fonte: Próprio autor

O segundo dia teve início com a participação da Coordenação de Educação Especial, representada pela professora Analúda, que apresentou o tema “Educação Inclusiva na prática escolar: adaptando atividades” (Figura 5). A exposição abordou estratégias pedagógicas voltadas à adequação de atividades para estudantes com necessidades educacionais específicas.

Figura 4. Palestra da Coordenação de Educação Especial

Fonte: Próprio autor

Em seguida, a professora Adriana Braga, da Faculdade Metropolitana de Tefé - FAMETRO (Figura 5), palestrou sobre “Produção científica e o papel do professor pesquisador”. Destacou-se a sala de aula é espaço de investigação pedagógica, com a sistematização de experiências e construção de conhecimento a partir da prática docente.

Figura 5. Palestra do professora Adriana Braga (FAMETRO)

Fonte: Próprio autor

No turno da tarde, o professor Darani Cruz apresentou os programas Aprender Valor, Na Ponta do Lápis e Instituto Brasil Solidário, relacionados à educação financeira. O momento possibilitou esclarecimentos, diálogo e reflexão acerca da inserção da temática financeira no currículo de Ciências da Natureza.

Na sequência, houve apresentação do Plano de Ação da Coordenação de Ciências da Natureza, com detalhamento dos eventos e atividades previstas para o ano letivo. Também foram esclarecidas orientações adicionais relativas ao diário de classe, com foco na padronização dos registros.

O terceiro dia teve início com participação de acadêmicos do curso de Psicologia da FAMETRO, sob orientação docente, com abordagem voltada ao cuidado emocional e à saúde mental dos professores (Figura 6). A proposta considerou a dimensão socioemocional como

elemento integrante da prática educativa.

Figura 6. Primerio momento da apresentação da truma de Psicologia

Fonte: Próprio autor

Posteriormente, concluiu-se a elaboração do Organizador Curricular com os docentes presentes. Durante esse momento, houve visita do Secretário Adjunto de Educação, professor Elder Balieiro (Figura 7), que tratou da abertura oficial do ano letivo no Auditório do Canaã. Após sua participação, finalizou-se o documento curricular.

Figura 7. Visita a sala de planejamento do secretário adjunto

Fonte: Próprio autor

Ainda no período da manhã, ocorreu apresentação pelo coordenador professor Ecsom Gama Braga do Programa Escola das Adolescências, com exposição de sequências didáticas direcionadas aos professores responsáveis pelo 7º ano, série contemplada pelo referido programa.

No turno da tarde, realizou-se o segundo momento terapêutico conduzido pela psicóloga Estefanny Rosa, coordenadora do Curso de Psicologia da FAMETRO (Figura 8). O planejamento pedagógico encerrou-se com as falas da Coordenadora do 6º ao 9º ano (Figura 9), que realizou a síntese das atividades desenvolvidas ao longo dos três dias.

Figura 8. Segundo momento da apresentação da truma de Psicologia

Fonte: Próprio autor

Figura 9. Presença da Coordenadora do 6º ao 9º Ano

Fonte: Próprio autor

A contextualização apresentada evidencia que o planejamento pedagógico constituiu espaço institucional de organização curricular, formação docente, análise de indicadores educacionais e articulação entre políticas públicas e prática escolar, no âmbito da zona rural do município de Tefé.

3. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como relato de experiência, com abordagem qualitativa e natureza descritiva. A investigação teve como foco o planejamento pedagógico promovido pela SEMED, destinado aos professores do 6º ao 9º ano que atuam na zona rural do município.

A abordagem qualitativa permitiu a análise das percepções dos docentes acerca do processo formativo. A natureza descritiva fundamenta-se na sistematização das ações desenvolvidas e na análise das avaliações registradas pelos participantes.

Ao final do planejamento, aplicou-se uma ficha de avaliação composta por questões

fechadas e abertas. As questões fechadas possibilitaram a identificação do nível de satisfação em relação à organização, às temáticas abordadas e à aplicabilidade na prática pedagógica. As questões abertas permitiram o registro de opiniões e sugestões. O instrumento foi preenchido de forma anônima.

Os dados das questões fechadas foram organizados por frequência simples. As respostas abertas passaram por leitura integral e categorização temática, com base na recorrência das ideias apresentadas. Por tratar-se de experiência institucional sem identificação individual dos participantes, garantiu-se anonimato e uso das informações exclusivamente para fins acadêmicos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira questão da ficha de avaliação solicitou que os participantes atribuíssem nota de 1 a 5 (1 = muito insatisfatório e 5 = excelente) aos seguintes aspectos: organização geral do planejamento pedagógico; cumprimento da programação; estrutura e ambiente; tempo destinado às atividades (Figura 10).

Figura 10. Gráfico da percepção dos docentes sobre o planejamento pedagógico de modo geral

Fonte: Próprio autor

Responderam à avaliação 17 professores, de um total de 41 docentes de Ciências do 6º ao 9º ano da zona rural. A diferença entre o número total de professores e o quantitativo de respondentes justifica-se pelo fato de que muitos docentes assumem carga horária complementar em outras disciplinas, o que ocasionou deslocamentos entre salas e participação parcial nas atividades ao longo dos três dias.

No item organização geral, os dados indicam avaliação predominantemente positiva da

organização do evento, com concentração nas notas 4 e 5. Esse resultado dialoga com Silva e Marques (2017), ao afirmarem que o planejamento constitui elemento estruturante da prática pedagógica e requer articulação entre objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. A percepção positiva sugere que os professores reconheceram coerência e sistematização nas ações propostas.

Além disso, a organização do encontro enquanto espaço coletivo de reflexão aproxima-se da concepção de tempo/espaço pedagógico apresentada por Fenner (2014), que defende a necessidade de momentos institucionais destinados ao diálogo e à definição conjunta de prioridades curriculares.

No cumprimento da programação, observa-se maior concentração na nota máxima, o que indica percepção favorável quanto ao desenvolvimento das atividades previstas. Esse resultado demonstra que a estrutura planejada foi executada conforme proposta inicial.

Tal aspecto pode ser analisado à luz de Malta (2015), ao discutir a articulação entre planejamento e efetivação da prática pedagógica. A coerência entre programação proposta e atividades realizadas contribui para a credibilidade da coordenação e para a consolidação do planejamento como instrumento institucional.

Em relação a estrutura e ambiente, os dados demonstram a avaliação positiva do espaço físico e das condições de realização do encontro. A adequação do ambiente relaciona-se à dimensão organizacional do planejamento, condição que, segundo Silva e Marques (2017), influencia a qualidade do processo formativo.

Embora o espaço físico não constitua elemento curricular direto, sua adequação favorece participação, diálogo e troca de experiências, aspectos valorizados por Fenner (2014) ao tratar do tempo e espaço pedagógico como categoria relevante na organização escolar.

Já o tempo destinado às atividades, houve o equilíbrio entre notas 4 e 5 indica avaliação positiva quanto à distribuição temporal das ações. A gestão do tempo em eventos formativos impacta diretamente a qualidade da reflexão coletiva e a elaboração de instrumentos curriculares, como o plano bimestral e o Organizador Curricular.

Esse resultado reforça a importância do planejamento prévio da programação, conforme defendido por Silva e Marques (2017), ao afirmarem que a definição de objetivos e meios articulados contribui para um agir consistente.

De modo geral, os quatro itens avaliados apresentaram **predominância das notas 4 e 5**, o que demonstra percepção favorável dos participantes quanto à organização, execução e

estrutura do planejamento pedagógico. A ausência de notas nos níveis mais baixos da escala sugere que o encontro atendeu às expectativas institucionais dos docentes, mesmo diante do contexto específico da zona rural, no qual muitos professores acumulam disciplinas e enfrentam desafios logísticos.

Já em relação à avaliação das palestras e formações (Figura 11), os professores atribuíram notas aos diferentes momentos da programação, a partir das quais foi elaborado o gráfico apresentado a seguir.

Figura 11. Avaliação dos docentes das palestras/atividades realizadas no planejamento pedagógico

Fonte: Próprio autor

Os professores atribuíram nota de 1 a 5 às palestras e atividades desenvolvidas ao longo dos três dias de planejamento pedagógico. De modo geral, os resultados indicam **predominância das notas 4 e 5** em todas as atividades avaliadas. A palestra com a professora Analúda, com o tema “Educação Inclusiva na prática escolar: adaptando atividades”, recebeu 13 notas 5.

O fato de a atividade ter recebido 13 notas 5 demonstra elevado reconhecimento por parte dos professores quanto à pertinência e à qualidade do conteúdo apresentado. Esse resultado indica que os professores percebem a necessidade de aprofundar conhecimentos relacionados à adaptação pedagógica e às práticas inclusivas no cotidiano escolar. Em contextos educacionais cada vez mais diversos, a discussão sobre inclusão torna-se indispensável para que os docentes desenvolvam estratégias que favoreçam a participação de todos os estudantes no processo de ensino e aprendizagem.

Braga *et al.* (2025) destacam a formação docente como elemento central para o desenvolvimento de práticas inclusivas no ensino de Ciências, especialmente no atendimento a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As metodologias ativas, recursos visuais, tecnologias assistivas e adaptações curriculares contribuem para tornar os conteúdos científicos mais acessíveis e significativos para os alunos (Braga *et al.*, 2025). Nesse sentido, a valorização da palestra pelos professores pode ser interpretada como indicativo de que os docentes reconhecem a importância de ampliar sua formação sobre inclusão escolar.

A concentração na nota máxima demonstra reconhecimento da relevância da temática da inclusão no contexto da zona rural. A discussão sobre adaptação de atividades dialoga com a organização curricular e com a necessidade de articulação entre planejamento e diversidade de aprendizagem, aspecto coerente com a concepção de planejamento defendida por Silva e Marques (2017), ao enfatizarem que objetivos e estratégias devem considerar a realidade dos envolvidos.

No item referente às orientações sobre o Diário de Classe, registraram-se 6 notas 5. Embora a avaliação permaneça positiva, observa-se distribuição mais equilibrada entre notas 4 e 5. Esse resultado pode indicar que, apesar da importância administrativa e pedagógica do instrumento, o tema tende a ser percebido como parte das exigências institucionais da rotina docente. Ainda assim, o Diário de Classe constitui elemento integrante da organização do trabalho pedagógico, o que reforça a discussão de Malta (2015) sobre a articulação entre planejamento, registro e prática efetiva.

O mais interessante foi que o primeiro momento voltado ao cuidado emocional e à saúde mental dos professores recebeu 11 notas 5. O que indica valorização do espaço destinado à dimensão socioemocional do docente. A formação continuada não se restringe a conteúdos curriculares, mas envolve condições de trabalho e saúde profissional, aspecto que dialoga com Fenner (2014) ao tratar do tempo e espaço pedagógico como categoria de organização institucional.

O segundo momento terapêutico com os Psicólogos registrou 11 notas 5. A ausência de avaliações intermediárias sugere percepção ainda mais favorável quanto à continuidade dessa atividade. Esse dado demonstra o reconhecimento da necessidade de espaços institucionais voltados à escuta e ao fortalecimento emocional da equipe docente.

A atividade de construção do Organizador Curricular recebeu 13 notas 5. Esse resultado trata-se de um forte reconhecimento da importância do momento coletivo de definição curricular. A construção conjunta aproxima-se da concepção de tempo/espaço pedagógico

apresentada por Fenner (2014), na qual o planejamento coletivo constitui elemento de reorganização da prática escolar. Além disso, a elaboração do Organizador Curricular relaciona-se diretamente às reflexões de Silva e Marques (2017) sobre a necessidade de articulação entre objetivos, conteúdos e avaliação no planejamento docente.

A palestra referente aos programas de Educação Financeira recebeu 14 notas 5. Trata-se de uma das atividades com maior índice de avaliação máxima. O interesse dos professores pode estar relacionado à inserção de temáticas contemporâneas no currículo, com potencial de articulação interdisciplinar. Dessa forma, Kurz, Bedin e Groenwald (2021) ao defendem que o ensino de Ciências deve contribuir para análise de fenômenos sociais, econômicos e culturais, ampliando a formação cidadã.

A apresentação dos resultados do CAEd recebeu 10 notas 5. A predominância de avaliações positivas indica reconhecimento da importância da leitura de indicadores educacionais para subsidiar decisões pedagógicas. Esse resultado relaciona-se à apresentada por Malta (2015), ao tratar da relação entre avaliação externa e planejamento docente.

A apresentação do Plano de Ação da Coordenação da Ciências da Natureza registrou 9 notas 5. Embora a avaliação permaneça positiva, observa-se distribuição mais equilibrada entre notas 4 e 5, o que pode indicar percepção de caráter mais institucional da atividade. Ainda assim, a divulgação das metas e eventos previstos contribui para alinhamento entre coordenação e docentes, aspecto coerente com a concepção de planejamento articulado defendida por Silva e Marques (2017).

Em relação à forma como as formações do Planejamento Pedagógico contribuíram para a melhoria das práticas pedagógicas, os professores responderam ao questionamento proposto, e a partir dessas respostas foi elaborado o gráfico (Figura 12).

Figura 12. Notas das formações do Planejamento Pedagógico

Fonte: Próprio autor

Buscou identificar a percepção dos professores acerca da contribuição das formações realizadas durante o planejamento pedagógico para a melhoria de suas práticas docentes. Os dados demonstram que **100% dos participantes reconheceram algum nível de contribuição** das formações para o exercício da docência, com predominância da percepção de impacto significativo.

A concentração de respostas na categoria “sim, significativamente” sugere que os professores identificaram aplicabilidade direta das discussões e atividades no cotidiano escolar. Esse resultado reforça a importância do planejamento como espaço de formação continuada no âmbito institucional.

Fenner (2014) sustenta essa perspectiva, destacando que o tempo/espaço pedagógico constitui categoria importante para a reorganização do trabalho docente, especialmente quando permite diálogo coletivo e redefinição de prioridades curriculares. No caso analisado, o planejamento funcionou como espaço estruturado para reflexão, elaboração de instrumentos curriculares e análise de indicadores educacionais.

Silva e Marques (2017) afirmam que o planejamento antecede a ação pedagógica e garante intencionalidade ao trabalho docente. A percepção de contribuição significativa indica que os professores reconheceram coerência entre os objetivos apresentados, as atividades desenvolvidas e sua prática em sala de aula.

Malta (2015), discute que a relação entre avaliação externa e organização do planejamento é importante. A explanação dos dados do CAEd, associada à construção do plano bimestral e do Organizador Curricular, favorece maior alinhamento entre indicadores educacionais e estratégias didáticas.

Além disso, momentos voltados à educação inclusiva, educação financeira e saúde emocional ampliaram o escopo formativo do encontro, o que contribuiu para uma visão mais integrada da prática pedagógica. Essa dimensão encontra respaldo nas discussões sobre formação docente articulada à realidade escolar e às demandas contemporâneas do ensino de Ciências.

No que se refere à percepção dos professores sobre se, após a Jornada Pedagógica, sentem-se mais preparados para o início do ano letivo, os resultados são apresentados na Figura 13.

Figura 13. Percepção dos docentes sobre o preparo para o início do ano letivo após a Jornada Pedagógica

Fonte: Próprio autor

A avaliação dos professores se sentiam mais preparados para o início do ano letivo após a realização da Jornada Pedagógica. Os resultados indicam que 82% afirmaram sentir-se mais preparados para o início do ano letivo, enquanto 18% indicaram preparo parcial. A ausência

de respostas negativas demonstra avaliação positiva do impacto da Jornada Pedagógica na organização inicial do trabalho docente.

Esse resultado pode ser interpretado na perspectiva de Silva e Marques (2017), que defendem que o planejamento antecede a prática pedagógica e assegura intencionalidade ao trabalho docente. Quando o professor participa ativamente da definição de objetivos e estratégias, tende a iniciar o período letivo com maior clareza quanto às metas educacionais.

Os professores foram indagados a avaliar a Jornada Pedagógica como um todo (Figura 14). Os dados demonstram que 13 dos 17 atribuíram as duas categorias mais altas da escala. A predominância das avaliações “Muito boa” e “Excelente” indica reconhecimento do planejamento como espaço estruturado de formação e organização institucional.

Figura 14. Avaliação dos professores sobre a Jornada Pedagógica como um todo

Fonte: Próprio autor

Entretanto, é importante considerar que os professores da zona rural não atuam exclusivamente na disciplina de Ciências da Natureza. Muitos complementam sua carga horária em outras disciplinas e, durante os três dias de programação, necessitaram deslocar-se para outras salas, a fim de participar também das coordenações correspondentes às demais áreas pelas quais são responsáveis no ano letivo.

Essa dinâmica de circulação pode ter impactado a permanência integral nas atividades da Coordenação de Ciências da Natureza, o que ajuda a compreender a presença de avaliações nas categorias “Boa” e “Regular”. Ainda assim, mesmo com participação parcial em determinados momentos, a avaliação geral manteve-se positiva.

Os professores foram indagados a responder, **Qual foi o momento mais relevante da Jornada Pedagógica?** As respostas foram registradas de forma discursiva e mantidas na íntegra, conforme descritas pelos participantes.

As falas abaixo evidenciam destaque para as discussões relacionadas aos programas

nacionais de Educação Financeira:

Professor 1: “Explicação sobre os programas do governo, referente a Educação Financeira, e a escolha das Unidades temáticas de cada bimestre”.

Professor 7: “Foi a palestra do programa aprender valor”.

Professor 10: “Aprender valor (Educação financeira)”.

Professor 11: “Educação Financeira”.

Professor 12: “Sobre a explicação do aprender valor”.

Professor 15: “Palestra em relação aos programas nacionais e orientações sobre o diário de classe”.

A recorrência desse tema demonstra interesse pela inserção de conteúdos que dialogam com questões econômicas e sociais contemporâneas. Tal aspecto aproxima-se da discussão apresentada por Kurz, Bedin e Groenwald (2021), que o ensino de Ciências deve contribuir para análise crítica de fenômenos sociais e econômicos, ampliando a formação cidadã.

Outro conjunto significativo de respostas destacou as atividades da equipe de Psicologia:

Professor 2: “A contribuição dos coordenador de ciências e a coordenação da Psicologia da Fametro, além dos acadêmicos de Psicologia”.

Professor 4: “Foi o momento com a turma de psicologia da Fametro. Foi simples, mais encorajadora e relaxante. Aprendi que em alguns momentos, na ausência da direção eu que tenho que achar uma solução naquele momento”.

Professor 17: “Foi o momento sobre a questão da dinâmica com os acadêmicos de psicologia”.

As falas indicam valorização da dimensão emocional e do fortalecimento profissional. Esse resultado dialoga com Fenner (2014), ao considerar que o tempo/espço pedagógico deve contemplar momentos de reflexão coletiva que ultrapassem a dimensão meramente técnica do planejamento.

A elaboração coletiva do Organizador Curricular também foi apontada como momento relevante:

Professor 9: “Foi o momento de todas as palestras e o da organização do organizador curricular”.

Professor 14: “A construção do organizador, onde muitos colocaram suas opiniões”.

Essas falas mostram a importância da participação ativa dos docentes na definição curricular, aspecto coerente com Silva e Marques (2017), que defendem a articulação entre objetivos, conteúdos e avaliação como elemento estruturante do planejamento pedagógico.

O Diário de Classe também foi mencionado como momento relevante:

Professor 6: “Foi o momento dos diários, como e meu segundo ano como professora eu tive dificuldade nos diários, mas agora com a jornada, posso dizer que consigo me sair melhor com os diários de classe”.

A fala evidencia impacto formativo prático, especialmente para docentes com menor tempo de experiência. Esse dado aproxima-se das reflexões de Malta (2015), ao tratar da relação entre planejamento, registro e organização da prática pedagógica.

A palestra sobre produção científica também foi destacada:

Professor 16: “Palestra com a professora Adriana Braga, sobre o professor pesquisador, das publicações de artigos os meios de como publicar”.

A valorização do professor pesquisador indica abertura para a articulação entre prática docente e produção de conhecimento, aspecto que amplia a concepção de formação continuada.

Alguns professores ressaltaram a importância do conjunto das atividades:

Professor 5: “Foi muito importante as palestras incentivou os professores a buscar metodologias diferenciadas para melhoria dos estudantes”.

Professor 8: “Todos foram relevante”.

Professor 13: “Cada palestra foi de extrema importância para alinhar e sanar algumas dúvidas e melhorar as práticas pedagógicas”.

Essas respostas demonstram a percepção de integração entre as diferentes temáticas abordadas, o que converge com a concepção de planejamento defendida por Silva e Marques (2017).

Em relação aos **aspectos a serem aprimorados nas próximas edições**, os professores foram questionados sobre o que poderia ser melhorado nas próximas edições da Jornada Pedagógica, os professores apontaram sugestões que se concentram, principalmente, na ampliação da prática formativa, na organização institucional e na necessidade de aprofundamento em temas específicos da área.

O Professor 1 afirmou: “Trazer temas para ajudar no ensino e dinâmicas para a interação entre professor.” Isso mostra a necessidade de metodologias participativas e momentos de interação entre os docentes. A solicitação dialoga com a concepção de planejamento como espaço coletivo de construção, pois o tempo e o espaço pedagógico são oportunidade de dialogar e troca de experiências (Fenner, 2014).

A ênfase em oficinas práticas aparece em diversas falas. O Professor 5 destacou:

“Oficinas temáticas.” O Professor 10 registrou: “Mais prática (Oficinas)” e o Professor 15 reforçou: “Mais formação continuada e oficinas”. Esses relatos indicam busca por momentos formativos mais aplicados à prática pedagógica. Silva e Marques (2017) ressaltam que o planejamento deve articular objetivos, metodologia e avaliação de forma concreta, o que exige vivências práticas durante a formação.

O Professor 9 mencionou: “A metodologia voltado para o ensino de ciências”. Já o Professor 12 afirmou: “Trazer para a formação mais materiais didáticos além da participação da psicologia”. Essas falas apontam para necessidade de aprofundamento específico na área de Ciências da Natureza, com maior foco em estratégias metodológicas e recursos didáticos. Tal perspectiva converge com Rodrigues *et al.* (2026), ao defenderem que estratégias educativas contextualizadas fortalecem a prática docente e ampliam a qualidade do ensino.

O Professor 8 relatou: “Ter uma parte só para tirar as dúvidas sobre diário de classe, sequência didática e outros documentos que muitos não conseguiram realizar”. De forma semelhante, o Professor 14 afirmou: “Diário de classe, discutir algumas pautas. Tipo como perguntar dos professores se preferem físico ou digital. Trazer mais profissionais da psicologia”. Essas falas demonstram que, embora o momento formativo tenha sido reconhecido como positivo, ainda há necessidade de aprofundamento técnico em instrumentos de registro e organização pedagógica. Malta (2015) destaca que a articulação entre planejamento, registro e prática docente carece de diálogo sistemático, o que reforça a importância de espaços específicos para esclarecimento de dúvidas.

Um aspecto institucional aparece na fala do Professor 6: “Tive dificuldade, porque como eu tenho três disciplinas, Ciências, História e Ensino Religioso, eu tive que está em duas salas, e dessa forma perdi conhecimentos. Pela manhã eu ficava em uma sala e de tarde em outra”. O Professor 13 complementa: “Acredito que seria ter uma mudança na forma da organização, pois foram feitas outras palestras de outras disciplinas que ocorreram ao mesmo tempo, e eu tenho outras disciplinas, ou seja, ocorreu também coisas importante lá também”. Essas falas demonstram uma característica estrutural da rede municipal, na qual professores da zona rural assumem múltiplas disciplinas. Fenner (2014) aponta que é preciso considerar as condições reais de trabalho docente. Nesse contexto, a organização simultânea de formações pode impactar a participação integral e a apropriação dos conteúdos.

O Professor 2 mencionou: “Mais participação da coordenadora executiva geral e da pedagoga nas áreas de exata”. Essa fala indica expectativa de maior integração entre coordenação geral e áreas específicas, isso é importante, pois articula a gestão no

planejamento institucional.

O Professor 16 sugeriu: “Palestra sobre o desenvolvimento científico e também sobre publicações das nossas atividades em sala de aula”. Essa proposta retoma a dimensão do professor pesquisador, alinhada à perspectiva de formação continuada defendida por Rodrigues *et al.* (2026), que compreendem a docência como prática investigativa.

Por fim, o Professor 4 destacou: “Acho que essa dinâmica de envolver outras áreas como da psicologia, deveria permanecer, porque nos ajuda a ver nossa profissão de outra perspectiva”. Essa fala reforça que a dimensão socioemocional e interdisciplinar foi percebida como contribuição positiva e passível de continuidade.

Foi perguntado dos professores sobre **sugestões de temas para futuras formações**, dessa forma criou-se o quadro 1 das falas correlacionadas por eixo temático. Primeiramente, há forte incidência de solicitações relacionadas a metodologias ativas, práticas didáticas e oficinas pedagógicas. Esse dado indica busca por aprofundamento técnico e estratégias que dialoguem com a realidade da sala de aula, especialmente no ensino de Ciências da Natureza.

Quadro 1. Sugestões de temas para futuras formações

Eixo Temático	Professores	Falas
Metodologias Ativas e Práticas Didáticas	P2, P3, P5, P7, P10, P11, P12, P14, P15	“Metodologias ativas e Saúde mental.” (P2) “Práticas metodologias.” (P3) “Oficinas e práticas.” (P5) “Metodologias ativas.” (P7) “Temas voltados para o ensino de ciências, metodologias ativas, e palestra de saúde mental.” (P10) “Didática de ensino, métodos lúdicos e participação da psicologia.” (P11) “Práticas didáticas e formações em metodologias ativas.” (P12) “Inclusão e diversidade, Saúde e bem-estar, metodologias ativas como aprendizagens baseados em projetos, estudo de caso e sala de aula invertida.” (P14) “Mais oficinais e lanche.” (P15)
Saúde Mental e Cuidado do Professor	P2, P4, P10, P13, P16, P17	“Metodologias ativas e Saúde mental.” (P2) “Focar mais na educação financeira e cuidado psicológico do professor.” (P4) “Temas voltados para o ensino de ciências, metodologias ativas, e palestra de saúde mental.” (P10) “Saúde mental.” (P13) “Palestra sobre saúde mental.” (P16) “Saúde mental e maquete sobre o ecossistema.” (P17)
Ensino de Ciências (Conteúdos Específicos)	P9, P10, P17	“Outros temas voltados para o ensino de ciência” (P9) “Temas voltados para o ensino de ciências, metodologias ativas, e palestra de saúde mental.” (P10) “Saúde mental e maquete sobre o ecossistema.”

		(P17)
Professor Pesquisador	P1	“Sobre de como a sala de aula é um campo de pesquisa.” (P1)
Instrumentos Pedagógicos (Diário de Classe)	P6	“Sobre o diário de classe, porque na faculdade não se aprendi a preencher.” (P6)
Formação Geral e Desempenho Profissional	P8	“Mais palestras que venha melhorar nosso desempenho onde trabalhamos.” (P8)

Fonte: Próprio autor

Destaca-se a recorrência do tema saúde mental e cuidado psicológico do professor. Professores 2, 4, 10, 13, 16 e 17 mencionam explicitamente saúde mental ou cuidado psicológico. Esse dado mostra que os docentes não apenas desejam aprimoramento técnico, mas também apoio emocional e institucional. A repetição do tema sugere que muitos professores estão manifestam-se, de forma indireta, necessidade de acompanhamento, escuta e fortalecimento profissional.

A recorrência do tema saúde mental nas sugestões apresentadas pelos professores demonstra um aspecto que merece atenção no contexto da formação docente. Diversos participantes indicaram interesse em palestras e momentos formativos voltados ao cuidado psicológico e ao bem-estar emocional, o que demonstra que essa temática passa a ser percebida como necessária no espaço escolar. Esse movimento pode ser compreendido como reflexo das exigências do cotidiano docente, marcado por múltiplas responsabilidades pedagógicas, administrativas e sociais. Santos e Neris (2026) apontam que a saúde mental no ambiente de trabalho constitui um campo complexo, influenciado por fatores laborais e pelas condições cotidianas do trabalhador, sendo definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um estado de bem-estar que permite ao indivíduo reconhecer suas capacidades, lidar com situações de estresse e contribuir para a comunidade. Nesse sentido, quando os professores sugerem formações voltadas à saúde mental, evidencia-se que o planejamento pedagógico também passa a ser percebido como espaço de escuta e acolhimento institucional.

Ao mesmo tempo, a recorrência desse tipo de sugestão pode representar um sinal de alerta em relação às condições emocionais enfrentadas pelos profissionais da educação. Santos e Neris (2026) destacam que a docência tem apresentado elevados índices de adoecimento mental, frequentemente associados a fatores como sobrecarga de trabalho, desvalorização profissional, excesso de burocracia e condições estruturais inadequadas,

aspectos que contribuem para o desenvolvimento de transtornos como ansiedade, depressão e síndrome de Burnout. Nesse contexto, a solicitação de momentos formativos voltados ao cuidado psicológico pode ser interpretada não apenas como interesse temático, mas também como uma manifestação silenciosa de necessidade de apoio institucional. Reconhecer essas demandas torna-se importante para que a escola e os sistemas educacionais desenvolvam estratégias de prevenção ao adoecimento docente, para promover ambientes de trabalho mais equilibrados e sustentáveis para o exercício da profissão.

Outro ponto importante é a fala do Professor 1, que solicita formação sobre “como a sala de aula é um campo de pesquisa”, demonstrando interesse pela dimensão investigativa da docência. Isso indica avanço na compreensão do professor como pesquisador de sua própria prática.

A fala do Professor 1, pode ser compreendida como uma compreensão da docência que vai além a execução de conteúdos curriculares e aproxima-se de uma perspectiva investigativa da prática pedagógica. Nessa visão, o espaço escolar passa a ser entendido como ambiente de produção de conhecimento, no qual o professor observa, analisa e reflete sobre os processos de ensino e aprendizagem vivenciados cotidianamente com os estudantes. Essa concepção dialoga com estudos que defendem a pesquisa em sala de aula como estratégia para superar modelos tradicionais de ensino, promovendo maior participação dos estudantes e incentivando práticas pedagógicas mais reflexivas.

Oliveira e Marchi (2026) destacam que a pesquisa desenvolvida no contexto da sala de aula, alinhada a metodologias investigativas e participativas, contribui para o fortalecimento da autonomia estudantil, do pensamento crítico e do protagonismo no processo de aprendizagem, ao mesmo tempo em que permite ao professor compreender de forma mais aprofundada as dinâmicas educativas presentes em sua prática pedagógica. Dessa forma, a sugestão apresentada pelo professor evidencia o interesse em consolidar uma cultura de investigação no ambiente escolar, na qual o ensino, a reflexão e a pesquisa se articulam como dimensões complementares do trabalho docente.

A fala do Professor 6 apresenta uma lacuna na formação inicial quanto ao preenchimento do diário de classe, o que evidencia necessidade de orientação técnica contínua. De modo geral, as sugestões demonstram que os professores desejam: Maior aprofundamento metodológico; Formação prática e aplicada; Apoio emocional e cuidado psicológico; Fortalecimento da identidade profissional; e Orientação técnica sobre instrumentos pedagógicos.

O conjunto das respostas indica que os docentes não apenas querem melhorar sua prática, mas também buscam suporte institucional para lidar com as exigências profissionais e emocionais do cotidiano escolar. Essa leitura reforça a importância de compreender o planejamento pedagógico como espaço formativo integral, que contempla dimensões técnica, científica e humana. Conforme publicado no site institucional da FAMETRO Tefé:

O curso de Psicologia da FAMETRO Tefé participou, na última quarta-feira (25), do Encontro Pedagógico de Professores de Ciências da Zona Rural, contribuindo em dois momentos da programação voltados ao acolhimento e à reflexão sobre o papel da educação no desenvolvimento das comunidades. No primeiro momento, foi promovido um espaço de acolhimento e partilha entre os participantes. Em seguida, a equipe realizou uma atividade voltada à inspiração e ao diálogo, abordando as transformações locais possíveis a partir da integração entre educação e Psicologia. Durante as ações, os acadêmicos do curso atuaram na condução das atividades, demonstrando preparo técnico, sensibilidade e compromisso social. A participação reforça a proposta de formação prática adotada pela instituição, que busca integrar teoria e vivência comunitária ao processo de aprendizagem (FAMETRO, 2026).

Figura 15. Apresentação da Fametro no Planejamento pedagógico

Fonte: Fametro (2026)

A participação do curso de Psicologia da FAMETRO Tefé (Figura 15), mostra que o planejamento pedagógico foi além da dimensão organizacional e assumiu caráter formativo interdisciplinar. O espaço de acolhimento e partilha pelos professores converge com a concepção de tempo/espaço pedagógico ao considerar que momentos institucionais devem contemplar diálogo e fortalecimento coletivo. Além disso, a integração entre educação e Psicologia aproxima-se da perspectiva de formação contextualizada, na qual teoria e vivência comunitária se articulam no processo educativo. A atuação dos acadêmicos de psicologia, sob supervisão docente, também reforça a dimensão social da formação superior e evidencia articulação entre universidade e rede municipal de ensino, elemento que amplia o alcance do planejamento pedagógico enquanto prática institucional colaborativa (Fenner, 2014;

Rodrigues *et al.*, 2026).

No momento de descontração e autorrepresentação docente, foi perguntado dos professores: **Se você fosse um super herói para seus estudantes, qual você seria?** Essa pergunta buscou estimular a autoimagem profissional dos docentes e permitir uma reflexão simbólica sobre o papel que desempenham no processo educativo.

As respostas apresentadas pelos professores foram as seguintes:

Professor 1: “Super professor”; Professor 2: “Já sou um super herói”; Professor 3: “A minha profissão já me forma uma heróina”; Professor 4: “Acho que seria o homem de ferro, para poder minha inteligência em criar metodologias e materiais didáticos criativos para enriquecer cada vez mais minhas aulas e cultivar os interesses dos alunos pela ciências”. Professor 5, 6 e 15 : “Mulher maravilha”; Professor 7: “Capitão átomo”; Professor 8: “Já sou coordenador, um super herói”; Professor 9: “O Flash”; Professor 10: “Já somos super herói, pois todos os dias temos que vivermos enfrentando coisas no dia a dia com os alunos , mas seria o homem de ferro, literalmente”; Professor 11: “Super formador de sonho”; Professor 12: “Homem aranha”; Professor 13: “Wanda Maximoff”; Professor 14: “Superman”; Professor 16: “Pai”; e Professor 17: “Super inteligente”.

As respostas mostra que os professores associam sua identidade profissional a atributos simbólicos de coragem, inteligência, cuidado e responsabilidade social. Alguns docentes afirmaram diretamente já se perceberem como “super-heróis”, como nas falas do Professor 2 (“Já sou um super herói”) e do Professor 10 (“Já somos super herói, pois todos os dias temos que vivermos enfrentando coisas no dia a dia com os alunos”), isso indica reconhecimento das múltiplas exigências presentes no cotidiano escolar.

Outros professores relacionaram suas respostas a elementos pedagógicos e formativos. O Professor 4, por exemplo, associou a figura do “Homem de Ferro” à capacidade de desenvolver metodologias e materiais didáticos criativos, o que evidencia compreensão da docência como atividade intelectual e inovadora. De forma semelhante, o Professor 11 destacou o papel do educador como “Super formador de sonho”, o que reforça a dimensão transformadora da educação.

Também se observa presença de respostas que remetem ao cuidado e à relação afetiva com os estudantes, como na fala do Professor 16 (“Pai”), o que evidencia percepção do professor como figura de orientação e proteção no ambiente escolar.

Isso mostra que os professores possuem percepções positivas sobre sua própria atuação profissional, reconhecendo o papel social que desempenham na formação dos estudantes.

Além disso, o momento de descontração contribuiu para fortalecer o clima de interação e pertencimento entre os participantes, demonstrando que atividades reflexivas e lúdicas favorecer processos formativos mais humanizados dentro do planejamento pedagógico.

Foi perguntado do professor sobre **a sua participação dos professores na Jornada Pedagógica** foi analisada a partir da percepção dos próprios docentes sobre seu nível de envolvimento nas atividades formativas. Conforme apresentado na Figura 16, nenhum professor indicou que apenas acompanhou o encontro sem participação efetiva. Entre os participantes, 12 professores afirmaram ter participado ativamente das atividades, enquanto 5 relataram participação parcial.

Figura 16. Autoavaliação dos professores na Jornada Pedagógica

Fonte: Próprio autor

Esse resultado demonstra um alto nível de engajamento dos docentes nas discussões e momentos formativos propostos durante o encontro pedagógico. A participação ativa da maioria dos professores evidencia o interesse dos profissionais em contribuir com os debates, compartilhar experiências e fortalecer o planejamento pedagógico coletivo.

Entretanto, é importante considerar que a participação parcial de alguns professores não necessariamente indica desinteresse ou ausência de envolvimento com a formação. Em muitos casos, os docentes que atuam nas escolas da zona rural ministram mais de uma disciplina, como Ciências, História, Ensino Religioso ou outras áreas do currículo. Dessa forma, durante a Jornada Pedagógica, alguns professores precisaram dividir seu tempo entre diferentes salas ou momentos formativos destinados a outras áreas do conhecimento.

Assim, em determinados momentos, esses professores estavam participando de formações voltadas às demais disciplinas que também lecionam, o que justifica a classificação de participação parcial. Mesmo diante dessa dinâmica organizacional, observa-se que os docentes buscaram acompanhar as atividades sempre que possível, demonstrando compromisso com o processo de formação continuada e com a melhoria das práticas pedagógicas em suas escolas.

Em relação aos pontos fortes e aos aspectos a serem aprimorados do planejamento pedagógico, foi elaborado o Quadro 2, com base nas falas dos professores participantes.

Quadro 2. Pontos fortes e pontos frágeis do Planejamento Pedagógico segundo os professores participantes

Categoria	Aspectos Identificados	Evidências nas falas dos professores
Pontos Fortes	Participação ativa dos professores	A maioria dos docentes relatou participação ativa nas atividades e discussões durante a Jornada Pedagógica.
	Construção coletiva do Organizador Curricular	Professores destacaram a importância do momento de construção do organizador curricular e a possibilidade de participação nas decisões pedagógicas.
	Discussão sobre programas educacionais	Momentos formativos relacionados ao programa Aprender Valor e Educação Financeira foram apontados como relevantes.
	Formação sobre produção científica e professor pesquisador	A palestra sobre professor pesquisador e publicação científica despertou interesse e ampliou a compreensão da sala de aula como espaço de investigação.
	Integração com a Psicologia	A participação da equipe de Psicologia da FAMETRO foi considerada positiva, proporcionando momentos de acolhimento e reflexão sobre a profissão docente.
	Espaço de diálogo e troca de experiências	A Jornada permitiu interação entre professores de diferentes escolas da zona rural.
Pontos Frágeis	Sobreposição de formações de diferentes áreas	Professores que lecionam mais de uma disciplina relataram necessidade de dividir o tempo entre diferentes salas de formação.
	Necessidade de mais oficinas práticas	Alguns professores indicaram interesse em maior número de oficinas e atividades metodológicas aplicadas.
	Dúvidas sobre instrumentos pedagógicos	Professores relataram dificuldades relacionadas ao preenchimento do diário de classe e elaboração de documentos pedagógicos.
	Necessidade de aprofundamento metodológico	Sugestões de formação em metodologias ativas e práticas didáticas voltadas ao ensino de Ciências.
	Demanda por discussões sobre saúde mental	Professores solicitaram mais momentos formativos relacionados ao cuidado emocional e bem-estar docente.

Fonte: Próprio autor

O planejamento pedagógico apresentou muitos pontos fortes, principalmente no que se refere à construção coletiva do currículo, à participação docente e à diversidade de momentos formativos propostos. A valorização da elaboração do Organizador Curricular e das discussões sobre programas educacionais demonstra que os professores percebem o

planejamento como espaço de alinhamento institucional e fortalecimento da prática pedagógica. Além disso, a presença de palestras voltadas à produção científica e à atuação do professor pesquisador contribuiu para ampliar a compreensão da sala de aula como espaço de investigação e reflexão sobre o ensino.

Por outro lado, os pontos frágeis identificados pelos docentes estão relacionados principalmente à organização logística das formações. A atuação dos professores em diferentes disciplinas, característica comum nas escolas da zona rural, fez com que alguns participantes precisassem dividir sua participação entre diferentes salas de formação, o que pode ter limitado o aproveitamento integral das atividades. Além disso, a demanda por oficinas práticas, discussões sobre instrumentos pedagógicos e momentos voltados à saúde mental indica que os professores buscam formações que articulem teoria e prática, bem como espaços de apoio institucional para lidar com as exigências do cotidiano escolar. Dessa forma, as sugestões apresentadas pelos docentes contribuem para orientar melhorias em futuras edições do planejamento pedagógico, fortalecendo sua função formativa e colaborativa.

5. CONCLUSÃO

O planejamento pedagógico realizado com os professores de Ciências da Natureza do 6º ao 9º ano das escolas municipais da zona rural de Tefé constituiu-se um espaço de organização curricular, formação docente e diálogo institucional. A análise das avaliações e das falas dos professores indicaram que a Jornada Pedagógica foi percebida de forma positiva pelos professores participantes, sobretudo no que se refere à participação ativa nas atividades, à construção coletiva do Organizador Curricular e às discussões relacionadas às políticas educacionais e programas institucionais.

Os resultados demonstraram que momentos formativos voltados à produção científica, à compreensão da sala de aula como campo de pesquisa e à apresentação de programas educacionais contribuíram para ampliar a reflexão docente sobre sua prática pedagógica. Além disso, a integração com a equipe de Psicologia da FAMETRO foi apontada como uma experiência significativa, pois possibilitou momentos de acolhimento e reflexão sobre a profissão docente, evidenciando a importância de considerar também a dimensão emocional no contexto da formação continuada.

Ao mesmo tempo, as sugestões apresentadas pelos professores indicam caminhos para o aprimoramento de futuras edições do planejamento pedagógico. Entre os aspectos destacados estão a necessidade de ampliar momentos de oficinas práticas, aprofundar discussões

metodológicas voltadas ao ensino de Ciências e oferecer orientações mais detalhadas sobre instrumentos pedagógicos, como o diário de classe e a elaboração de documentos didáticos. Outro ponto importante refere-se à organização logística das formações, uma vez que parte dos professores atua em mais de uma disciplina, o que pode limitar sua participação integral nas atividades quando ocorrem formações simultâneas.

Outro aspecto que merece destaque refere-se à recorrência de sugestões relacionadas à saúde mental dos professores. A solicitação de palestras e momentos formativos voltados ao cuidado emocional pode indicar não apenas interesse temático, mas também uma manifestação da necessidade de apoio institucional diante das exigências do cotidiano escolar. Nesse sentido, considerar a saúde mental docente nas formações pedagógicas torna-se um elemento importante para fortalecer o ambiente educacional e promover melhores condições para o exercício da docência.

Dessa forma, o planejamento pedagógico analisado cumpriu sua função institucional de promover alinhamento curricular, fortalecer o trabalho coletivo e contribuir para a formação continuada dos professores da rede municipal. Ao mesmo tempo, as contribuições e sugestões apresentadas pelos docentes revelam caminhos importantes para o aprimoramento das futuras jornadas pedagógicas, reforçando a importância de compreender esses momentos como espaços permanentes de diálogo, reflexão e construção coletiva da prática educativa.

6. REFERÊNCIAS

BRAGA, Ebson Gama; PESSOA JUNIOR, Erasmo Sergio Ferreira. **Ensino Remoto Emergencial no Contexto Pandêmico da Covid-19 no Curso de Licenciatura em Química do CEST/UEA**. Artigo de conclusão de curso (Licenciatura em Química). Universidade do Estado do Amazonas – CEST/UEA. Tefé, Amazonas, 2022. Disponível em: <<https://ri.uea.edu.br/server/api/core/bitstreams/8eba20c4-f218-416c-9e69-613610ef9541/content>> . Acesso em: fev. 2026.

BRAGA, Ebson Gama *et al.* **Ensino de Ciências para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA): desafios, metodologias e práticas inclusivas**. Cadernos Cajuína, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e1458, 2025. DOI: <https://doi.org/10.52641/cadcajv10i6.1458>

BRAGA, Ebson Gama *et al.* **Clubes de Letramentos e Cadernos de Inovação Curricular (CIC): O Programa Escola das Adolescências (PEA) em Tefé-AM**. Revista Egan, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e0001, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18284633. Disponível em: <https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/pt_BR/article/view/4/2>. Acesso em: fev. 2026.

FAMETRO. Faculdade Metropolitana de Manaus. **Psicologia da FAMETRO Tefé participa de Encontro Pedagógico de Professores da Zona Rural**. Publicado em FAMETRO Notícias, 27 fev. Por Ana Clarissa, 2026. Disponível em: <<https://noticias.fametro.edu.br/psicologia-da>

[fametro-tefe-participa-de-encontro-pedagogico-de-professores-da-zona-rural/](#)>. Acesso em: fev. 2026.

FENNER, Roniere dos Santos. **Currículo de Ciências da Natureza: O processo de reconstrução do projeto político-pedagógico na escola pública de ensino médio**. Tese (Doutorado) Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre – RS. 2014.

KURZ, Débora Luana; BEDIN, Everton; GROENWALD, Claudia Lisete Oliveira. **O ensino de Ciências da Natureza nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com Vistas à Formação de um Indivíduo Cientificamente Alfabetizado**. Acta Sci. (Canoas), 23(1), 53-79, Jan./Fev. 2021.

MALTA, Cláudia Regina Álvares. **Avaliação externa e planejamento pedagógico em ciências: Percepções e reflexos na prática docente**. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, 2015.

OLIVEIRA, Flávia Costa de; MARCHI, Miriam Ines. **Pesquisa em Sala de Aula: Contribuições para o ensino de geometria plana e espacial no ensino médio**. Revista de Geopolítica, [S. l.], v. 17, n. 1, p. e1358, 2026. DOI: <https://doi.org/10.56238/revgeov17n1-109>

RODRIGUES, Zelinda Duarte *et al.* **Estratégias educativas para o ensino de ciências ambientais no Ensino fundamental**. Revista Regeo, São José dos Pinhais, v.17, n.1, p.1-15, 2026.

SANTOS, Cleidearte Vieira; NERIS, Romario Felipe. **Saúde Mental no Ambiente de Trabalho: Os riscos e a necessidade de proteção à saúde dos professores do ensino básico**. ARACÊ, [S. l.], v. 8, n. 1, p. e11965, 2026. DOI: <https://doi.org/10.56238/arev8n1-153>

SILVA, Franciane da Silva e; MARQUES, Clara Virgínia Vieira Carvalho Oliveira. **Planejamento pedagógico e ensino de ciências: algumas reflexões sobre os elementos centrais**. Ensino e Multidisciplinaridade. v-3, n. 2, p.1-16, 2017.